

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

TIBBIYOT MUASSASALARIDA AVTOMATLASHTIRISH TUSHUNCHASI

I.T.Tojiboyev

FarDU, Amaliy matematika va informatika kafedrasida dotsenti.

J.A.Odilov

TATUFF, Kompyuter injiniringi yo 'nalishi magistri.

Annotatsiya: Hozirgi kunda kishi hayotini avtomatlashtirish degan tushunchasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Barcha sohalarda avtomatlashtirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish ushbu jarayondagi ko'plab muammolarni yechimini topishda o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Tibbiyot muassasasi ishini avtomatlashtirish boshqa xizmat ko'rsatish sohasini avtomatlashtirishdan farq qilmaydi. Axborot texnologiyalardan foydalanish sog'liqni saqlash sohasida ham jarayonlarni soddalashtirish, vaqt resurslarini qisqartirish, ko'rsatiladigan jarayonlarda aniqlikni oshirish uchun juda foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: tibbiyotda avtomatlashtirish, axborot texnologiyalari, sog'liq, be'mor, xizmat ko'rsatish, zamonaviy texnologiyalar, tibbiy-profilaktika, poliklinika.

AUTOMATION CONCEPT IN MEDICAL INSTITUTIONS

I.T Tojiboev.

FerSU, Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics.

J.A.Odilov

Fergana branch of TUIT, master's student.

Abstract: Today it is impossible to imagine human life without the concept of automation. Automation in all areas and the use of digital technologies have a positive effect on finding solutions to many problems in this process. Automation of the work of a medical institution is no different from automation of any other service sector. The use of information technology is also very useful in the healthcare sector to simplify processes, reduce time resources and increase the accuracy of the processes shown.

Key words: automation in medicine, information technology, health, patient, service, modern technologies, medical prevention, clinic.

So'nggi yillarda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish har bir sohada unumdorlikni oshirishning eng samarali yo'li hisoblanadi. Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish va dunyodagi rivojlangan mamlakatlarning ushbu sohadagi yutuqlarining negizi ham aynan shu tajribalar va texnologiyalarga asoslanganligini hisobga olish kerak.

Bugungi kunda aholi uchun tibbiy xizmat ko'rsatish va bu ko'rsatilgan xizmatlarni sifatini yanada oshirishda axborot texnologiyalarining ahamiyati juda muhim. Shuning uchun ham tibbiyot sohasida kompyuter texnologiyalari mutaxassislarining o'ziga tegishli o'rni mavjud. Hozirgi vaqtda axborotlashtirish va globallashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda, o'z-o'zidan talab ham bunga mutanosib ravishda o'zgarib bormoqda. Hozirgi rivojlanayotgan axborot asrida har bir soha uchun avtomatlashtirish dolzarb bo'lib bormoqda.

Respublikaning milliy sog'liqni saqlash tizimida yagona axborot bazalarini yaratish b'yicha talaygina chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bu bilan kasalliklarni barvaqt aniqlash darajasi oshadi va kasalliklarning masofali profilaktikasini joriy etish, bemor haqidagi tibbiy ma'lumotlarni darhol olish imkoni paydo bo'lgan. Uning natijasida shifokor va bemor o'rtasidagi aloqa yangi bosqichga ko'tarildi.

Avtomatlashtirish va axborot texnologiyalaridan foydalanishning kuchayishi sog'liqni saqlashni modernizatsiya qilish, tartibga solish va yaxshilash salohiyatiga ega bo'lib, bemorlarning natijalarini yaxshilashga olib keladi. Avtomatlashtirish xodimlarning ishini optimallashtirish, moliyalashtirishni boshqarish, marketing kampaniyalarini o'tkazish, bemorlarni qabul qilish tarixini saqlash, turli jihatlar bo'yicha klinika samaradorligini tahlil qilish va boshqalar uchun kompleks dasturiy ta'minotni joriy qilishni o'z ichiga oladi.

Avtomatlashtirish xususiy va davlat tibbiyot muassasalari uchun bir xil darajada zarur. Busiz, jadval va qog'ozda qo'lda ish yuritish bilan, klinikalarda ma'lumotlar oqimlarini tez va aniq qayta ishlash mumkin emas. Umuman olganda, tibbiyot muassasasini avtomatlashtirish boshqa xizmat ko'rsatish sohasini avtomatlashtirishdan farq qilmaydi. Ammo sog'liqni saqlash sohasida avtomatlashtirish vositasini tanlashdan oldin e'tiborga olinishi kerak bo'lgan bir qator xususiyatlar mavjud:

- Tibbiyot xodimlarining funktsionalligi . Shifokorlar ish vaqtida bemorlarga sifatli e'tibor qaratishlari uchun byurokratik tartib-qoidalardan imkon qadar xalos bo'lishlari kerak. Bemorlarning so'rovlari, retseptlari va test natijalarining tuzilgan tarixi bilan elektron tibbiy yozuvlarni yuritish shifokorlarning ishini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

- Uchrashuv uchun onlayn navbat olish. Uchrashuv tafsilotlari bir zumda tizimga kiritilishi, qabul vaqti, shifokor va ofis avtomatik ravishda band bo'lishi muhim.
- Klinikaning veb-sayti va unda qo'llaniladigan boshqa buxgalteriya tizimlari bilan integratsiya. Bu operatsion samaradorlikni ta'minlaydi, ma'lumotlarni takrorlashning hojati yo'q va ma'muriy xodimlar uchun mehnat xarajatlarini kamaytiradi.
- Mijozlar va xodimlar o'rtasidagi aloqa kanallari, yozishmalar tarixi va qo'ng'iroq yozuvlarini saqlash.
- Elektron navbatni saqlash, bu tashrif buyuruvchilarni uchrashuvni uzoq kutishlardan qutqarish imkonini beradi.
- Shifokorlarning ish yuklamasi va shaxsiy jadvaliga muvofiq ish jadvalini tartibga solish.
- Kompaniya ichida ham, hamkorlar va pudratchilar bilan ham elektron hujjat aylanishi.
- Har xil darajadagi tafsilotlar bilan har qanday parametrlar bo'yicha hisobot berish.
- Mijozlarga kelgusi uchrashuvlar, xizmatlarga taklifnomalar va reklama aksiyalari haqida eslatmalarni yuborish.

Tibbiyot tashkilotlarini avtomatlashtirish uchun ixtisoslashtirilgan sanoat boshqaruv tizimlari optimal yo'naltirilgan. Umumjahon CRM asosiy muammolarni hal qilishni ta'minlaydi, ammo xodimlar doimo tibbiy faoliyat bilan bog'liq ixtisoslashtirilgan funktsiyalarning etarli emasligi bilan muammolarga duch kelishadi. Shunda menejment bu muammoni hal qilishi kerak bo'ladi: yoki oldini olish mumkin bo'lgan noqulayliklar va qo'shimcha mehnat xarajatlarini qabul qilib, hamma narsani avvalgidek qoldirishi yoki boshqa yechim topishi zarur.

Tibbiyot muassasalarida avtomatlashtirish jarayoni muassasalarida mavjud bo'lgan bir qator muammolarni hal qiladi:

- ✓ Bemorning kasallik tarixlarini, uchrashuvlarni, yo'riqnomalarni, tahlil natijalarini va boshqa hujjatlarni doimiy chop etishda katta miqdordagi qog'ozni isrof qilish.
- ✓ Turli manbalardan tayinlash yozuvlarini sinxronlashtirish, ularning takrorlanishi va yo'qolishi.
- ✓ Ro'yxatdan o'tishda chalkashlik, vaqtni behuda o'tkazish va aniq rejalashtirishning imkoni yo'qligi sababli bemorning noroziligi sababli qabulxona va ofislarda navbatlar.
- ✓ Bemorning qog'oz tibbiy yozuvida kerakli ma'lumotlarni uzoq vaqt qidirish.

- ✓ Hujjatlarni o‘qib bo‘lmaydigan qo‘l yozuvi bilan to‘ldirish, bu bemorlarni bezovta qiladi va raqamlashtirish uchun keng ko‘lamli harakatlarni talab qiladi.
- ✓ Bemorning tibbiy kartasini qog‘oz formatda saqlash reestrda saqlash va davriy muqarrar yo‘qotishlar shifokorga uni tezda o‘rganish va ma’lumotlarni kiritish imkonsiz qiladi.
- ✓ Shifokorlarning notekis ish yuki, jadval va taqvim tuzishdagi qiyinchiliklar.
- ✓ Uchrashuvni eslatish yoki rejalashtirilgan tibbiy ko‘rikga taklifnoma bilan mijozlarni qo‘lda qo‘ng‘iroq qilish uchun mehnat xarajatlari.
- ✓ Test va imtihon natijalarini qo‘lda tarqatish.
- ✓ Cheklangan hisobot diapazoni, bu klinika faoliyatining to‘liq, shaffof rasmini ko‘rish imkoniyatini qoldirmaydi.

Tibbiy axborot tizimi birinchi navbatda avtomatlashtirishni talab qiladigan muhim funksiyalarni ta’kidlab, bosqichma-bosqich amalga oshirilishi mumkin. Tibbiyot sohasida axborot tizimini joriy etish bo‘yicha kompleks loyiha uzoq vaqt talab qilishi mumkin, ayniqsa, xodimlarning ko‘pchiligi kompyuter bilimlari past bo‘lsa – ularni yangi tizimdan foydalanishga o‘rgatish uchun vaqt kerak bo‘ladi.

Tibbiyot muassasalarini avtomatlashtirishning o‘ziga xos funksiyalari orasida quyidagi asosiy xususiyatlarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

- Bemorlarni bo‘sh vaqt oralig‘ida onlayn ro‘yxatdan o‘tkazish imkoniyati.
- Xodimlarning ish jadvallari va ofisda bandlik jadvallari bilan interaktiv kalendar xizmati.
- Barcha bemor yozuvlarini bitta kirish nuqtasidan boshqarish, ularning takrorlanishi yoki yo‘qolishini bartaraf etish.
- Bemorlar ma’lumotlar bazasini yuritish, shu jumladan tibbiyot muassalariga tashriflarning to‘liq tarixi, uchrashuvlar va tahlil natijalari.
- Elektron tibbiy yozuvni shakllantirish.
- Klinikada operativ hujjatlar aylanishi - shifokor tahlil natijalarini, hamkasblaridan o‘z bemorlarining tekshiruvlarini oladi va hokazo.
- Dastur interfeysidan qo‘ng‘iroqlar va yozishmalar qilish, mijozlar bilan aloqalar tarixini avtomatik ravishda saqlash.
- Bir zumda tibbiy hujjatlarni olish va ularni ixtiyoriy chop etish uchun yuborish.
- Mijozlarga uchrashuv eslatmalarini yuborish, yangi xizmatlar, reklama aksiyalari va boshqalar haqida maqsadli bildirishnomalar.
- Klinikadagi ishlarning holatini ko‘p darajali boshqaruv tahlili uchun hisobotlarni olish.
- Shifokorlarning ish yukini, KPI va boshqa individual sxemalarni hisobga olgan holda ish haqini hisoblash.

➤ Sarf materiallari, dori vositalarining ombor hisobi.

Yuqorida faqat faoliyatning tibbiy jihatlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan funktsionallik ro‘yxati keltirilgan. Shu bilan birga, tibbiyot muassasalarini avtomatlashtiradigan ko‘pgina sanoat axborot tizimlari moliyaviy hisob, marketing, boshqa dasturlar bilan integratsiya va boshqalar bilan bog‘liq universal funktsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Tibbiy-profilaktika muassasalarining tizimlari - tibbiy markaz yoki markazlar tarmog‘ining ishini avtomatlashtirish, bo‘limlar faoliyatini sinxronlashtirish uchun mo‘ljallangan. Ular ikki turga bo‘linadi va ikkalasining faoliyati ixtisoslashtirilgan dasturiy mahsulotlarning standart vositalaridan foydalangan holda avtomatlashtiriladi:

1. Poliklinikalar, poliklinikalar, konsultatsiyalar, dispanserlar, tibbiyot bo‘limlari va tez tibbiy yordam stansiyalarini o‘z ichiga olgan ambulatoriya sog‘liqni saqlash muassasalari.
2. Statsionar sog‘liqni saqlash muassasalari - shifoxonalar, poliklinikalar, kasalxonalar, tug‘ruqxonalar, sanatoriylar va hokazo.

Axborot banklari - bu tibbiy muassasalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar majmuasini o‘z ichiga olgan tizimlar.

Shaxsiylashtirilgan bemorlar registrlari - muassasadagi bemorlar to‘g‘risidagi umumiy tibbiy ma’lumotlar.

Tibbiyot muassasalarini avtomatlashtirish qanday muammolarni hal qiladi?

Tibbiyot muassasalarini avtomatlashtirish bir qator ustuvor vazifalarni hal qiladi:

- Muassasaning barcha biznes jarayonlari va umuman uning faoliyati samaradorligini oshirish.
- Klinikaning yagona markazlashtirilgan tibbiy ma’lumotlar bazasini shakllantirish.
- Tibbiyot xodimlari klinika ichidagi hujjatlar aylanishining sustligi, retsept va retseptlarni qo‘lda yozish va hokazolar bilan bog‘liq muntazam tartib-qoidalarga chalg‘imasdan, o‘zlarining bevosita vazifalariga ko‘proq vaqt ajratishlari tufayli diagnostika va davolash sifatini oshirish.
- Bemorlarni o‘z vaqtida xabardor qilish, klinik ko‘rikdan o‘tish muddati va boshqa profilaktika muolajalari to‘g‘risidagi xabarlarni avtomatik ravishda tarqatish orqali kasallikning oldini olish samaradorligini oshirish.
- Har bir shifokorning shaxsiy jadvalini hisobga olgan holda ularni qabul qilish jadvali ko‘rsatilgan kalendarni yuritish va qaysi davrlar va qaysi mutaxassislarga talab ko‘proq ekanligini tahlil qilish imkonini beruvchi hisobotlarni yuritish orqali shifokorlarning ish yukini barqarorlashtirish.

- Xizmat ko'rsatish darajasini oshirish va ijtimoiy tarmoqlarda muassasa haqida ma'lumotni muvofiqlashtirish, bemorlarning sharhlariga javob yozish va boshqalar orqali klinikaning obro'sini boshqarish.
- Klinika faoliyati bo'yicha dolzarb va ko'p qirrali hisobotlarni shakllantirish, rahbariyatga zaif tomonlarni ko'rish, xavflarni hisobga olish va ularni zararsizlantirish uchun o'z vaqtida choralar ko'rish imkonini beradi.
- Xarajatlar va mablag'larning tushumlari to'g'risidagi haqiqiy ma'lumotlar asosida klinikani moliyalashtirishni boshqarish.
- Muntazam operatsiyalar uchun mehnat xarajatlarini kamaytirish, ma'muriy xodimlarning vaqtini bo'shatish, bu ularga bemorlarni parvarish qilish sifatiga ko'proq e'tibor berish imkonini beradi.
- Ularning samaradorligini chuqur tahlil qilgan holda marketing faoliyatini olib borish, turli savdo kanallari faoliyatini kuzatish.

Avtomatlashtirish yechimini tanlashda muqobil yechim topishda tibbiyot muassasasi tomonidan talab qilinadigan funksional modullar to'plamiga, egalik qilishning umumiy qiymatiga, boshqa tizimlar bilan integratsiyalashuv variantiga, texnik va axborot yordamining mavjudligiga va bosqichma-bosqich amalga oshirish imkoniyatiga e'tibor berishni tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manbalari:

1. Tibbiyotda axborot texnologiyalari - M.I.Bazarbayev, A.K.Tulaboyev, E.Ya.Ermetov, D.I.Sayfullayeva, Sh.X.Abduganiyeva, D.N.Isamuxamedov, Toshkent 2017-y.
2. E-Health Systems: Theory, Advances, and Technical Applications, Joel J.P.C. Rodrigues
3. Healthcare Information Systems: A Practical Approach for Healthcare Management, Karen A. Wager, Frances W. Lee, John P. Glaser
4. <https://1solution.ru/events/articles/avtomatizatsiya-meditsinskikh-uchrezhdeniy>
5. <https://ib.medprof.tma.uz/wp-content/uploads/2022/12/1.pdf>
6. <https://api.scienceweb.uz/storage>

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.